

उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765673>

अहमदजान कासिमोव

ऐतिहासिक स्रोतों से हम को अच्छी तरह विदित है कि भारत और मध्य एशिया के लोगों के बीच के सांस्कृतिक आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये संबंध लगभग 2500-2700 वर्षों से बनते चले आ रहे हैं। पुरातत्व विषयक स्रोतों और पुरानी हस्तलिपियों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। उदाहरण के लिए Termiz और Karshi शहरों में खास तौर पर Al-hakim-at-Termiziy की समाधि में किये गये पुरातत्व विषयक खोदों को ही लीजिये। इन खोदों के परिणाम में बौद्धिक, कुशल - काल की संस्कृति से संबंधित पुरातत्व विषयक विभिन्न जीने पायी गयी है।

भारत और उज़्बेकिस्तान के वैज्ञानिक संबंधों में महान प्राच्यविद Abu Rayhan Beruniy की उपलब्धियां अलग स्थान रखती हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंध नये स्तर पर पहुंचे। 1955-1961 के दौरा में स्वाधीन भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो बार उज़्बेकिस्तान की याता की थी। ताशकन्द के अलावा समरकन्द और बुखारा में भी हो आये थे।

आजकल भारत विश्व का एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली देश माना जाता है। यहाँ न सिर्फ उद्योग, कार बनाने और कृषि के क्षेत्रों में ही बल्कि ज्ञान और तकनोलोजी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा-केंद्र की शक्ति के लाभ उठाने, महासागरों के अनुसंधान, समाचार प्रौद्योगीकरण के क्षेत्रों के विकास में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। भारत ने उज़्बेकिस्तान की आज़ादी को पहले ही दिनों में मान लिया था। यह हमारे देश के स्वाधीन विकास पर उसके सख्त विश्वास का प्रतीक था।

दोनों देशों के संबंध केवल संस्थाओं के स्तर पर नहीं बल्कि जन-कूटनीति की संभावनाओं का विस्तार तौर पर लाभ उठाने में भी विकसित हो रहे हैं। सन् 1992 का 18 मार्च उज़्बेकिस्तान और भारत की जनताओं की मित्रता और सहयोग का एक अर्थ ऐतिहासिक तिथि मानी जाती है। इसी दिन को भारत और उज़्बेकिस्तान में राजदूतावासों के उद्घाटन के बारे में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रोटोकॉल के अनुसार सन् 1992 के सितंबर में दिल्ली में उज़्बेक जनतंत्र के कौंसल का उद्घाटन किया गया था। सन् 1994 के जनवरी को कौंसल राजदूतावास में परिवर्तित किया गया था।

सन् 1988 के 7 अगस्त को ताशकन्द में भारतीय जनतंत्र के प्रधान कौंसल कार्यरत हो गया था और सन् 1992 में वह राजदूतावास में परिवर्तित हो गया था। सन् 1995 में ताशकन्द में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हमारे सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। सन् 2004 के अक्टूबर महीने में ताशकन्द स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को लाल बहादुर शास्त्री की 100 वर्षीय वर्षगांठ के अवसर पर उन्हीं का नाम दिया गया था। यह सांस्कृतिक केंद्र आज कल दोनों देशों की सांस्कृति तथा कला के बीच में एक सेतु का काम पूरा करता आ रहा है। यहाँ हिन्दी भाषा सिखाई जा रही है। "योगा" तथा "कथक" मंडलियां कार्यरत हैं।

उज़्बेकिस्तान - भारत की मित्रता कभी खत्म नहीं होगी। हमें याद है कि हमारे दादा-दादी कैसे लगाव से हिन्दी फिल्मों को देखा करते थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति से काफी मिलती - जुलती है। उज़्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में अत्यंत लोकप्रिय हैं। मेरे भारतविद बनने में भारतीय फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं अंदीजान नगर (Andijan) के जिस स्कूल में पढ़ता था उस में विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती थी। स्कूल पास करने के बाद मैं ताशकन्द राजकीय विश्वविद्यालय की ओरिएंटल फेकल्टी में भरती हुआ। जहाँ मुझे अध्यापकों से भारत के बारे में गहरी जानकारी मिली। सन् 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने के बाद स्वदेश लौटकर मैं उज़्बेकिस्तान की टेलीविजन और रेडियो कंपनी में काम करने लगा। भारतीय फिल्मकारों का प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में पहली बार 1954 में

आया। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक उसने कई नगरों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान एक संयुक्त फिल्म बनाने का तय हुआ और 3 साल बाद फिल्म " परदेसी " वजूद में आई। मुख्य पार्ट नरगीज़ और रूसी अभिनेता ओलेग स्त्रिजेनोव ने अदा किया। इस के बाद " काला पठाड़ " फिल्म, खाजा अहमद अब्बास की फिल्म " मेरा नाम जोकर " उज़्बेक फिल्म-निर्देशक Mr. Latif Fayziev की फिल्म " गंगा पर सूर्योदय " तथा " अली बाबा और 40 चोर ", " सोहनी महीवाल " व " शिकारी " फिल्मों का निर्माण हुआ। हर 2 साल में ताशकन्द में होनेवाले " एशियाई, अफ्रीकी और लातिन अमरीकी देशों के फिल्मोत्सव " में भी भारतीय फिल्मों का प्रभार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बीते लगभग 45 वर्षों के दौरान उज़्बेकिस्तान के नगरों और गांवों, पड़ोसी गणतंत्रों की काम-काजी यात्राओं के दौरान मुझे ऐसे लोगों से मिलने और बात करने का मौक़ा मिला जिनके माता-पिता ने भारत के विख्यात राजनेताओं और लोकप्रिय फिल्मी अभिनेताओं व अभिनेत्रियों के सम्मान में अपने बच्चों का नाम जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, राज, नरगीज़, अमिताभ रखा।

सन् 1980 से सन् 2006 तक भारतीय श्रोताओं के लिए हिन्दी और उर्दू भाषाओं में उज़्बेकिस्तान के बारे में रेडियो कार्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ 5 सितंबर 1994 से मैं " दूरदर्शन " और इसके बाद " नमस्ते " नामक एक घंटे के कार्यक्रम तैयार करने लगा जिनके माध्यम से मैं उज़्बेकिस्तान के दर्शकों को भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और रीति-रिवाज से अवगत कराता था। सन् 1998 से मैं " Yoshlar " रेडियो चैनल पर " नमस्ते हिन्दुस्तान " नामक कार्यक्रम तैयार करता आ रहा हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि जो फिल्में मैं ने भारत में देखी थी, उन्हें मेरे देशवासी उज़्बेक भाषा में देखें। आज तक मैं 300 से ज़्यादा भारतीय फिल्मों का अनुवाद कर चुका हूँ। उनके बीच धारावाहिक फिल्म " बहादूर शाह ज़ाफ़र " और " दिशाएँ " भी हैं।

" नमस्ते हिन्दुस्तान " कार्यक्रम का उद्देश्य उज़्बेकिस्तान - भारत मित्रता को बढ़ाना है। श्रोताओं के अनुरोध पर 25 साल से हिन्दी भाषा भी सीखाते हैं और हर तरह की प्रतियोगिता का भी एलान करते हैं। हम न सिर्फ़ उज़्बेकिस्तान के नगरों, गांवों बल्की तुर्कमनिस्तान, ताजिकिस्तान से भी चिट्ठी (खत) प्राप्त करते हैं। यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि हमारे दोनों जनगण के बीच सदियों पुरानी मैत्री को मज़बूत करने में मेरा भी कुछ हिस्सा है।

आज़ादी के अपने ७४ वर्षों में भारत ना सिर्फ़ अपने घर पर बल्कि विदेशों में विकसित प्रगतिशील देशों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। कई ऐसे विषय हैं जिनपर चर्चा की जा सकती है। चुकि मैं उज़्बेकिस्तान गणतंत्र का नागरिक हूँ। इसीलिए विदेश में भारत सरकार द्वारा किए गए विशेष कार्य में एक आईटीईसी ITEC भी है जिससे हज़ारों विदेशी मुल्कों के नागरिकों ने पढ़ाई और ट्रेनिंगपूर्णकर कर अपने देश में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं, अहमदजान कसिमोव ITEC से पर कर गये अपने देश में 44 से आदिक सालो तक काम करने के बाद अब मैं पेंशन पर हूँ लेकिन "नमस्ते हिंदुस्तान" आज भी चल रहा है।

प्रत्येक स्वतंत्र देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। भारत ने ना अपने यहाँ बल्कि हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए बहुत प्रशंसनिये कार्य किए हैं जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आज विश्व के कई देशों में हिन्दी का प्रचार प्रसार हो रहा है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा की भारत सरकार, उनकी राजदूतावास के मेहनत के अलावा हिंदी फ़िल्म- नाटकों ने भी एक अहम रोल अदा किए हैं, साथ ही साथ इनके ज़रिये हम संस्कृति को भी और अच्छे तरीके से जानने लगे हैं मौक़ा का फ़ायदा उठा कर हम यह कहना चाहते हैं की सास - बहू, बाग़बान आदि फ़िल्म हमें भरतियों संस्कृति से अवगत करती है हज़ारों स्टूडेंट्स ने हिन्दी में पढ़ाई पूरी करने के बाद ऐन उज़्बेकिस्तान में अपना हिन्दी स्कूल , कॉलेज तक है और पढ़ाई जारी है हर कोई वहाँ नमस्ते या प्रणाम जाना है . कहने का मतलब भले ही हम दो अलग देश हैं लेकिन हमारे दिल एक है । इस सच से शायद ही कोई इंकार कर पाएगा की हिन्दी एक विश्वभाषा है केयोकि वह एक देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ अन्य देशों में भी पर्याप्त संख्या में बोली और समझी जाती है

जीवित और सशक्त भाषा समाज की आधारशिला होती है जो मानसिक संकल्पना, सामाजिक यथार्थ और संप्रेषण की इकाई होने के साथ राष्ट्रीय प्रतीक भी है भारतीय विदेश मंत्रालय का ITEC हम विदेशियों के लिये काफ़ी लफ़्दायक है केयोकि इसी कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक पहुँच पाये हैं और अपनी पढ़ाई भी

पूरी की है तथा मैं इसका एक उदाहरण भी हूँ। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सांस्कृति सम्बंध परिषद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जो हमे भारतवर्ष पर बहुत ज्ञान देती है।

इन सभी बातों के साथ हिन्दी का और अधिक विकास पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उज़्बेकिस्तान जैसे देश में ४००० से अधिक हिन्दी के जानकार हैं, कॉलेज में हिन्दी पढ़ाई जारी है साथ ही स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम हिन्दी स्कूल भी है लेकिन मेरा एक सवाल क्या यह काफ़ी है? एक और आग्रह : हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हम सबको इसके अधिक इस्तेमाल की ज़रूरत है आयोजित समारोह का आयोजन हिन्दी में हो ना की इंगलिश में हमे याद है कि भरतिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में उज़्बेक छात्राओं से जान हिन्दी में बारे की तो काफ़ी खुश थे और स्टूडेंट्स को इंडिया आने का निमंत्रण भी दिया कहने का मतलब : ज़्यादा से खड़ा कार्यक्रमों में हिन्दी का प्रयोग ह और मैं यही प्रार्थना करता हूँ की वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में हिन्दी को समुचित सम्मान प्राप्त हो।

साथ ही साथ , दुख इस बात का। ही है की ताशकंद रेडियो के इंटरनेशनल विभाग में हिन्दी विभाग भी था जो ४० से अधिक समय से सफलतापूर्वक काम कर रहे थे परमूसे बंद कर दिया गया और भारत सरकार / राजदूतावास चुप रही। उज़्बेकिस्तान में और भारत वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिन्दी कॉलेज- स्कूल खोले जाए।